

Bilder vergangener Kulturen

Architektur-Rekonstruktionen in der Vorderasiatischen Archäologie des 19. und 20. Jahrhunderts

von Sebastian Hageneuer

Schon seit dem Beginn der Vorderasiatischen Archäologie werden Architektur-Rekonstruktionen antiker Stätten angefertigt, um den Alten Orient der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugleich zugänglich und begreifbarer zu machen. Diese Zeichnungen, Malereien, Stiche oder modernen Computer-Renderings fanden und finden Eingang in wissenschaftliche Publikationen, Ausstellungen, Tageszeitungen, TV-Dokumentationen und vieles mehr. Für Nicht-Archäologen stellen Rekonstruktionen meist die einzige Möglichkeit dar, sich ein Bild von vergangenen Kulturen zu machen. Gerade im Bereich des Vorderen Orients, wo sich wenig Architektur erhalten hat, ist dies sehr hilfreich. Ich möchte in diesem Artikel auf einige der ersten Architektur-Rekonstruktionen eingehen und darstellen, welchen Einflüssen diese unterlagen. Rekonstruktionen bergen nämlich gewisse Risiken, wie Simon James schrieb:

*A reconstruction should obey basic rules: It must not contradict the available evidence and should aim to account for as much of it as possible. It should also respect the physical properties of the materials and structures depicted. Even if you follow the rules, the only certain thing about any reconstruction drawing is, that it is wrong. The only real question is, how wrong is it?*¹

Simons Skeptizismus verwundert nicht, wenn man sich vor Augen führt, welch karge Architekturreste bei den Ausgrabungen im Vorderen Orient zu Tage treten. Oft bleiben von der wenig beständigen Lehmarchitektur nur einige Ziegellagen und ein teilweise erhaltener Grundriss übrig. Will man anhand solcher Befunde rekonstruieren, so muss man verschiedene Quellen zu Rate ziehen. Die primäre Quelle stellt stets der Befund dar. Was archäologisch nicht mehr fassbar ist, muss dann über sekundäre Quellen wie Texte, archäologische Parallelen oder bauphysische Überlegungen vervollständigt werden. Doch selbst damit lassen sich nicht immer alle Lücken füllen, so dass neben primären und sekundären Quellen noch ein dritter Baustein bei jeder Rekonstruktion nötig ist: *Spekulation*.²

Bereits die Interpretation des archäologischen Befundes und die Auswahl der zu Rate gezogenen sekundären Quellen werden bei der Rekonstruktion von subjektiven Entscheidungen geformt. Mehr als alles andere jedoch unterliegen gerade die erwähnten *Spekulationen* starken Einflüssen: Ausbildung, politische Einstellung und Umstände sowie der forschungsgeschichtliche Hintergrund der Archäologen und Zeichner sind z.B. wichtige, die Rekonstruktionen formende Faktoren. Des Weiteren stellen sich folgende Fragen: Inwieweit spielen bei der Entstehung der Rekonstruktionen bereits bekannte Zeichnungen eine Rolle? Welches Publikum wurde angesprochen und was hat es erwartet? Welche Ziele wurden verfolgt?

Im Rahmen meiner Dissertation an der Freien Universität Berlin untersuche ich Architektur-Rekonstruktionen in den Bildmedien der Vorderasiatischen Archäologie des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich möchte mit dieser forschungsgeschichtlichen Arbeit den oben erwähnten Einflüssen auf den Grund gehen und untersuchen, in welchem Ausmaß Architektur-Rekonstruktionen von externen Faktoren bestimmt wurden und nachfolgende Darstellungen beeinflusst haben. Ich kann im Rahmen dieses Artikels nicht auf alle Faktoren eingehen, möchte aber anhand zweier Beispiele zeigen, welche Einflüsse jeweils eine Rolle spielten und welche Nachwirkungen diese hatten.

Victor Place und Khorsabad

Eine der ersten archäologischen Rekonstruktionen aus dem Bereich des Vorderen Orients stammt von dem Franzosen Victor Place und seinem Zeichner Félix Thomas. In seiner Publikation zu Khorsabad wurde 1867 eine vervollständigte Zeichnung des dort entdeckten Palastes Sargons II. präsentiert (Abb. 1). Diese Zeichnung setzte sich von vorangegangenen dadurch ab, dass sie nun zum ersten Mal konkrete Befunde als Grundlage für die Rekonstruktion verwendete, anstatt der Fantasie freien Lauf zu lassen. Maria Gabriella Micale hat somit richtig festgestellt, dass diese Zeichnung eine „stille Revolution“ in der Darstellung des Alten Orients auslöste und nachfolgende Rekonstruktionen anderer Archäologen stark beeinflusste.³

Abb. 01:
Rekonstruktion
der Palastanlage
von Khorsabad,
1867 (Place
1867: Taf. 18a)

Es ist der guten Publikation von Victor Place zu verdanken, dass deutlich nachvollziehbar ist, welche Teile der Rekonstruktion auf primären und welche auf sekundären Quellen beruhen. So zeigen seine Tafeln auf der einen Seite den ergrabenen Befund und auf der anderen Seite die ergänzte Rekonstruktion.⁴ Dadurch ist es möglich, in seinen Zeichnungen primäre von sekundären Quellen zu trennen und sogar zu bestimmen, welche Teile auf *Spekulationen* beruhen. Ich möchte anhand der Zikkurrat und den beiden Kuppeln am Eingang des Palastes zeigen, welche Einflüsse auf Victor Place eingewirkt haben und wie seine Zeichnung wiederum nachfolgende Werke beeinflusst hat.

Die Zikkurrat

Das erste Beispiel behandelt die Zikkurrat, welche von Place als *Observatoire* bezeichnet wurde.⁵ Er erfasste die quadratische Struktur mit einer Seitenlänge von 43,10 m und entdeckte an ihrer südlichen Ecke den Anfang einer „Rampe“, die sich mit konstanter Steigung um die gesamte Zikkurrat herum zog.⁶ Place berechnet so, dass sie eine Höhe von 42,70 m erreichen musste und dabei sieben nach oben kleiner werdende Stufen bildete⁷, wobei sich nur die Reste von vier Stufen erhalten hatten. Eine achte Stufe wäre aufgrund des übrig gebliebenen Platzes an der Spitze nicht mehr möglich gewesen.

Da Place 1855 nicht nur unersetzliche Skulpturen und Reliefs an den Tigris verlor, sondern auch seine primäre Dokumentation, war er gezwungen, seine finale Publikation allein anhand der Vorberichte und Zeichnungen zu gestalten, welche er bereits vorab nach Paris gesendet hatte. Zudem waren die Überreste der Zikkurrat bei den späteren Grabungen nicht mehr erhalten, so dass eine Überprüfung der Rekonstruktion nie zustande kam. Es ist daher heute nicht mehr möglich zu eruieren, ob es sich tatsächlich um eine Rampe und damit eine primäre Quelle gehandelt hat oder der Befund aufgrund von bodentechnischen Veränderungen verfälscht wurde. Verschiedene Forscher haben sich nachträglich mit dem Problem auseinandergesetzt. So argumentierte Jean-Claude Margueron ge-

gen die Rekonstruktion einer Rampe, da er Unstimmigkeiten zwischen den Plänen und Zeichnungen entdeckte.⁸ Arno Kose hingegen befürwortet eine Rampe, da die schriftliche Darstellung seiner Meinung nach sehr detailliert ist.⁹ Dies soll an dieser Stelle nicht geklärt werden, es geht hier vielmehr um die Einflüsse, die zur Entstehung dieser Rekonstruktion vorrangig beitrugen und die Nachwirkungen, die sie auf die Nachwelt hatte.

Zusätzlich zum komplexen archäologischen Befund (der primären Quelle) bediente sich Place einer Reihe von sekundären Quellen zur Erstellung seiner Rekonstruktion. Zwei dieser „Quellen“ waren Mitte des 19. Jahrhunderts jedem bekannt: die Bibel und Herodots Historien. Im ersten Buch Herodots wird der Tempel des Zeus Belos in Babylon behandelt. Es ist die Rede von einem Tempelturm mit quadratischem Grundriss, acht Stufen und einer Spiralrampe.¹⁰ Victor Place führt die Beschreibung Herodots in seinem Kapitel *Essai de Restauration* an.¹¹ Für ihn war der Beweis für eine Spiralrampe damit erbracht. Wie beschrieben leitete Place die Höhe der Zikkurrat und die Anzahl der Stufen – bei ihm sind es sieben – direkt aus der Steigung der entdeckten „Rampe“ ab. Dies widerspricht nun aber den Angaben bei Herodot, der von acht Stufen berichtete. Dies begründete Place wiederum mit dem besonderen Charakter der Zahl 7, welche selbst in der Bibel einen hohen Stellenwert einnahm. Des Weiteren sei es, wie er schreibt, auch möglich, dass Herodot sich schlichtweg geirrt habe oder man die Plattform, auf welcher die Zikkurrat und der Palast gestanden hatten, als achte Stufe anrechnen könne.¹² Hier verlässt Place also den Bereich der primären und sekundären Quellen und bedient sich der *Spekulation* um seine Rekonstruktion zu vervollständigen. Im Folgenden soll nun versucht werden zu zeigen welchen Einfluss die Rekonstruktion seiner Zikkurrat auf spätere Archäologen hatte.

Maria Gabriella Micale hat bereits bemerkt,¹³ dass diese Rekonstruktion einen starken Einfluss auf Walter Andraes Darstellung der Anu-Adad Doppel-Zikkurrat in Assur ausübte (Abb. 2). Andrae nahm in seiner Rekonstruktion von

Abb. 02: Rekonstruktion des Anu-Adad Tempels von Assur, 1909 (Andrae 1909: Taf. 8)

1909 ebenfalls eine Spiralrampe zum Aufstieg auf die beiden Zikkurrati an. Daneben zeigt die Zeichnung, ebenso wie in der Version von Place (Abb. 1), eine leere Plattform als oberste Stufe. Natürlich kannte Andrae ebenfalls die Beschreibung Herodots, aber diese erwähnt die leere Plattform nicht, so dass Andrae die Rekonstruktion von Place sicherlich als Vorlage nahm. Koldewey, Lehrer und Freund Andraes, kritisierte vier Jahre später die generelle Annahme einer umlaufenden Rampe, wobei er zugab, dass der griechische Geschichtsschreiber immer noch die einzige wirkliche Quelle zur Rekonstruktion einer Zikkurra darstellte.¹⁴ 1918 präsentierte er seine erste eigene Rekonstruktion der Zikkurra von Babylon, die ohne eine Spiralrampe auskam.¹⁵ Walter Andrae revidierte daraufhin seine eigene Rekonstruktion der Doppel-Zikkurra in Assur und präsentierte 1924 der Argumentation Koldeweys folgend eine geänderte Version ohne Spiralrampen und mit je einem Tempel an der Spitze der Zikkurrati (Abb. 3).

Sir Leonard Woolley wollte die in Ur entdeckte neubabylonische Zikkurra ebenfalls rekonstruieren und präsentierte 1939, also 15 Jahre nach der revidierten Version von Walter Andrae, seine Rekonstruktion (Abb. 4).¹⁶ Bei der Interpretati-

on seines Befundes stieß Woolley auf Probleme. Der erhaltene Rest der Treppe der zweiten Stufe hatte solch eine Steigung, dass wenn er diese nach Herodot umlaufend rekonstruiert hätte, eine Höhe von ca. 50 m erreicht worden wäre.¹⁷ Natürlich kannte er die Rekonstruktionen von Victor Place¹⁸ und Walter Andrae¹⁹, wollte sich aber an die Beschreibungen Herodots halten. Er schlug deshalb vor, die Treppen nur an der Vorderseite aufsteigen zu lassen, um dann einmal ohne weitere Steigung um die Zikkurra herum zu führen. Letztendlich, obwohl Woolley einen völlig neuen Vorschlag machte, blieb er in seiner Sicht den Schilderungen Herodots treu:

*It is satisfactory to find that the reconstruction which seems to be imposed by the nature of the scanty ruins which survive agrees well with the Herodotean account of the contemporary building. Viewed from in front it gives the appearance of a spiral staircase connecting each pair of stages [...]*²⁰

Das Beispiel der Zikkurrati zeigt, wie Place seine Rekonstruktion auf primären und sekundären Quellen, aber auch auf Spekulationen aufbaute. Andrae standen keine primären Quel-

len für die Rekonstruktion der Zikkurrati zur Verfügung und er musste sich ebenfalls auf Place und damit Herodot stützen. Nachdem Koldewey einen anderen Vorschlag gemacht hatte, änderte er seine Meinung und revidierte seine ursprüngliche Rekonstruktion. Woolley wollte ebenfalls nach dem Bericht Herodots rekonstruieren, konnte aber nicht den Vorschlag von Victor Place zu Rate ziehen und musste sich hierfür eine eigene Lösung einfallen lassen. Für ihn war es ausreichend, dass man zumindest von vorne betrachtet den Beschreibungen Herodots folgen konnte.

Die Kuppeln

Das zweite Beispiel, welches hier besprochen werden soll, betrifft die beiden Kuppeln, die Place an der *Grand Façade* rekonstruierte (Abb. 1). Bei der Beschreibung der Torsituation weist Place darauf hin, dass sich dort die einzigen beiden quadratischen Räume befinden, welche überdacht werden mussten.²¹ Die Räume waren je 182 m² groß, und nach Place war ein Tonnengewölbe, seine bevorzugte Methode der Überdachung großer Räume, hier nicht möglich. Er schlug daher eine Überdachung mit Kuppeln vor, obwohl er dafür keine primären Quellen besaß. Die einzige sekundäre Quelle die Place anführte und welche zurecht kritisiert wurde (s.u.), ist die Darstellung von Kuppeln auf Häusern, welche auf einem Relief aus Ninive zu sehen sind.²² Er erweiterte seine Argumentation mit *Spekulationen* und weist darauf hin, dass die Kuppel als Architekturelement eine *Kreation des Ostens* sei, wie man an all den Moscheen und insbesondere an der Hagia Sophia sehen könne, welche das *Produkt einer alten östlichen Tradition zu sein scheine*. Des Weiteren fordere die Lage der beiden Räume eine besondere Überdachung um einen *architektonischen Effekt* zu erzielen.

Diese Argumentation beruht allerdings auf einem romantisierten Bild des Alten Orients. Davide Nadali konnte zuletzt zeigen, wie das schon vorgefertigte Bild eines idealisierten Orients in den Köpfen der Menschen des 19. Jahrhunderts dominierte.²³ Es beschreibt denselben Mechanismus den Edward Said als Orientalismus bezeichnet.²⁴ Sicherlich war Place in

diesem Sinne kein gewöhnlicher Mensch des 19. Jahrhunderts, da er den Orient gut kannte. Trotzdem beruht seine Argumentation auf einem vorgefertigten romantisierten Bild wenn er mit den Kuppeln einen *architektonischen Effekt* zu erzielen versuchte. Auch hier soll nun gezeigt werden, welchen Einfluss seine Rekonstruktion der Kuppeln auf die ihm nachfolgenden Archäologen hatte.

Während der 1920er und 30er wurden die Ausgrabungen in Khorsabad erneut aufgenommen, diesmal von einem amerikanischen Team unter der Leitung von Gordon Loud und Charles B. Altman. Sie argumentierten für eine komplett flache Rekonstruktion des Daches und damit gegen die Kuppeln, die Place zuvor rekonstruierte. Sie stützten ihren Vorschlag auf die gewaltige Menge an Holzresten, die im Palast gefunden wurden und die häufig entdeckten Rollgeräte, welche der regelmäßigen Erneuerung des Daches dienten.²⁵ Ihre Argumentation beruht daher auf primären Quellen. Bezugnehmend auf die Rekonstruktion von Victor Place schrieben sie:

They go so far as to assume the use of domes over certain square rooms, their reason for this being no more than the representation upon a Kuyunjik relief of a domed building which is not necessarily Assyrian. [...] The domes Place acknowledged to be conjectural. They exemplify, nevertheless, a deplorable tendency on the part of many who would restore ancient buildings to make too free a use of the scenes depicted upon the reliefs. Foreign as well as indigenous architecture is often represented thereon, and great caution must be exercised lest confusion in error rather than truth.²⁶

Diese Aussage zeigt, wie vorsichtig Loud und Altman bei der Rekonstruktion vorgehen. Sie schrieben auch:

We prefer to omit all domes and half-domes in roof construction. They appear to us to be the product of 19th century European architectural influence rather than logical archaeological restoration based upon actual or analogous evidence.²⁷

Abb. 03: Rekonstruktion des Anu-Adad Tempels von Assur, 1924 (Andrae 1938: Abb. 55)

Abb. 04: Rekonstruktion der Neu-Babylonischen Zikkurat von Ur, 1939 (Woolley 1939: Taf. 88)

Loud und Altman ließen sich also nicht von Victor Place beeinflussen. Ganz anders scheint es bei der Rekonstruktion von Leonard Woolley geschehen zu sein, die ebenfalls zwei Kuppeln aufweist (Abb. 4), obwohl er keine Spuren dieser Kuppeln aufdecken konnte.²⁸ Er beschreibt diese als golden *in view of its cosmological significance and of analogies to be got from literary sources*.²⁹ Damit meint er einen Text des Nebukadnezar,³⁰ welcher den Tempel Esagila mit Gold dekorierte. In dieser sekundären Quelle findet sich jedoch keine Erwähnung von Kuppeln. Könnte es sein, das Woolley hier an die Rekonstruktion von Victor Place gedacht hat?

Loud und Altman distanzieren sich jedenfalls davon, etwas zu rekonstruieren, was nicht eindeutig in den archäologischen Befunden zu entdecken ist. Sie versuchen ihre *Spekulationen* auf das nötigste zu reduzieren und nur dort anzuwenden, wo es unbedingt nötig ist. Diese Art zu rekonstruieren ist auch heute noch Standard. Können wir nun sagen, dass die Rekonstruktion Khorsabads von Loud und Altman besser ist als die von Victor Place? *How wrong is it?*

Fazit

Am Anfang schieb ich, dass Rekonstruktionen zum einen auf primären und zum anderen auf sekundären Quellen sowie *Spekulationen* beruhen. In den Beispielen wurde gezeigt, wie beeinflussbar Rekonstruktionen sein können. Dabei wurde hier nur einen kleiner Teil der möglichen Einflüsse behandelt. Ebenso wichtig und zu betrachten wäre der soziale Hintergrund der Archäologen und Zeichner, die politischen Umstände der Zeit, soziale Beziehungen und vieles mehr. Trotzdem konnte gezeigt werden, dass verschiedene Einflüsse zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Welche Rekonstruktion ist nun die bessere? Um diese Frage beantworten zu können, müssen primäre und sekundäre Quellen identifiziert und von den *Spekulationen* getrennt werden. Damit ist es uns möglich, ein klareres Bild der Rekonstruktionen zu gewinnen. Darüber hinaus muss untersucht werden, wie diese entstanden sind, um wenigstens eine Tendenz für die Verlässlichkeit der Zeichnungen zu gewinnen und zu verstehen, wie sie unser Bild des Alten Orients beeinflusst haben. Dieses Bild spielt heute immer noch eine große Rolle, gerade wenn wir selbst Rekonstruktionen erstellen. Eine detaillierte Entwicklungsgeschichte und Methodik kann hier helfen die verschiedenen Einflüsse besser zu verstehen.

ANMERKUNGEN

- 1 James 1997: 25.
- 2 Jack Green nennt es guess-work: Green 2012: 15.
- 3 Micale 2008a: 194.
- 4 Place 1867: Taf. 8-9; 19-20; 22-23; 36-37.
- 5 Place 1867: 137ff.
- 6 Place 1867: 138-140.
- 7 Place 1867: 145.
- 8 Margueron 1995: 191.
- 9 Kose 1999.
- 10 Feix 1963: 165ff (Herodot I: 181).
- 11 Place 1867: 142ff.
- 12 Place 1867: 144.
- 13 Micale 2008b.
- 14 Koldewey 1913: 191.
- 15 Koldewey 1918: Fig. 8.
- 16 Die Zeichnung wurde von Woolleys Zeichner F.G. Newton ausgeführt. Eine Beschreibung der Rekonstruktion findet sich bei Woolley 1939: 135-143.
- 17 Woolley 1939: 140.
- 18 Woolley 1939: 142, Fußnote 1.
- 19 Woolley schreibt über den Besuch von Walter Andrae und Julius Jordan in Ur 1926; Woolley 1939: 136.
- 20 Woolley 1939: 141.
- 21 Place 1867: 265f.
- 22 Place 1867: 266.
- 23 Nadali 2013.
- 24 Said 2012.
- 25 Loud/Altman 1938: 23f.
- 26 Loud/Altman 1938: 24.
- 27 Loud/Altman 1938: 56.
- 28 Woolley 1939: 17.
- 29 Woolley 1939: 141.
- 30 Langdon 1912: 153; Neb. 19. iii. 35, &c.

LITERATURHINWEISE

- Andrae, W. 1909: Der Anu-Adad-Tempel in Assur, Leipzig.
- Andrae, W. 1938: Das wiedererstandene Assur, Leipzig.
- Feix, J. (Hrsg.) 1963: Herodot Historien, Erster Band, München.
- Green, J. 2012: Introduction, in: Green, J./Teeter, E./Larson, J.A. (Hrsg.), *Picturing the Past. Imaging and Imagining the Ancient Middle East*, Chicago, 13-23.
- James, S. 1997: Drawing inferences: visual reconstructions in theory and practice, in: Molyneaux, B.L. (Hrsg.), *The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology*, Oxfordshire, 22-48.
- Koldewey, R. 1913: *Das wieder erstehende Babylon*, Leipzig.
- Koldewey, R. 1918: Der babylonische Turm nach der Tontafel des Anubelschunu, in: *MDOG* 59, 1-43.
- Kose, A. 1999: Die Wendelrampe der Ziqqurrat von Dur-Sarrukin – keine Phantasie vom Zeichentisch, in: *BaM* 30, 115-135.
- Langdon, S. 1912: *Die Neubabylonischen Königsinschriften*, Leipzig.
- Loud, G./Altman, C.B. 1938: *Khorsabad Part II. The Citadel and the Town*, *OiP* 40, Chicago.
- Margueron, J.-C. 1995: In: Caubet, A. (Hrsg.), *Khorsabad, le palais de Sargon II, roi d'Assyrie – Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le Service culturel les 21 et 22 janvier 1994*, 183-212.
- Micale, M.G. 2008a: European Images of the Ancient Near East at the Beginnings of the Twentieth Century, in: Schlangier, N./Nordbladh, J. (Hrsg.), *Archives, Ancestors, Practices: Archaeology in the light of its history*, New York - Oxford, 191-203.
- Micale, M.G. 2008b: The course of the images. Remarks on the architectural Reconstructions in the 19th and 20th centuries: The case of the Ziqqurrat, in: Córdoba, J.M. et al. (Hrsg.), *Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (Madrid, April 3-8 2006)*, Madrid, 571-585.
- Nadali, D. 2013: Invented Space - Discovering Near Eastern Architecture through Imaginary Representations and Constructions, in: Feliu, L./Albà, A.M./Sanmartín, J. (Hrsg.), *Time and History in the Ancient Near East: Proceedings of the 56th Rencontre Assyriologique Internationale at Barcelona*, Winona Lake, 391-404.
- Place, V. 1867: *Ninive et l'Assyrie*, Paris.
- Said, E.W. 2012: *Orientalismus*, Frankfurt am Main.
- Woolley, L. 1939: *The Ziggurat and its surroundings, Ur Excavations V*, London.